

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

MESOPOLIS LAB, PROSPECTIVE D'UNE RÉSILIENCE CRÉATIVE DE LA VILLE

Raphaële Bidault-Waddington, LIID Future Lab, France.
<rbw@liid.fr>

Mots clés:

Résilience urbaine, ville créative, prospective, imaginaire, écosophie

Keywords

urban resilience, future studies, creative city, imaginaries, design fiction

Résumé

La résilience urbaine telle que définit par l'OCDE et structurée en 4 grands piliers (environnement, social, économie, gouvernance) est devenue une approche relativement consensuelle de la ville durable. Elle présente néanmoins des faiblesses en matière de culture et de créativité, pourtant déterminantes de la vitalité et de la durabilité urbaine. Comment repenser une résilience créative de la ville ? Cet article tente une première préfiguration exploratoire et prospective, des processus de résilience créative bottom-up issus des écosystèmes culturels et créatifs.

Dans un premier temps, sont tirés des enseignements d'un ensemble d'études de tendances prospectives sur la résilience urbaine, la métropolisation créative, l'innovation sociale et urbaine, la ville apprenante, et la santé urbaine, dont chacune a mis en valeur les apports de ces écosystèmes. Ces éléments sont mis en dialogue avec une série de prototypes fictifs de Mesopolis, un modèle imaginaire de cité résiliente, créative et aspirationnelle prenant différentes formes dans différentes villes, et activant les leviers prospectifs identifiés.

1 - Introduction

La notion de résilience présente un caractère ambivalent car elle peut tout autant signifier une restauration à l'identique que la transformation adaptative et susceptible de renforcer un système suite à un trauma. C'est plutôt sur ce deuxième sens que la résilience urbaine s'appuie et est devenue aujourd'hui, et avec un certain consensus, l'approche dominante en matière de ville durable. La crise Covid qui a tout particulièrement impacté les villes, confirme la pertinence de cette école.

La matrice de conception et de pilotage de la résilience urbaine définie par l'OCDE recoupe à quelques variantes près celles d'autres acteurs et se structure en quatre dimensions : environnementale (ou physique), sociale, économique, et gouvernementale. La résilience environnementale tend à résoudre tous les impacts du changement et des risques climatiques (biodiversité, pollution, eau, anticipation des risques, énergie, mobilité douces, économie circulaire, usage bas-carbone, etc.). La résilience sociale adresse tous les défis de l'inclusion et du droit de cité de tous (populations vulnérables, handicap, 3^e âge, enfance, migrant, précaires, violence faite aux femmes, etc.) estimant qu'une ville durable ne peut pas se faire au prix de laisser pour compte et doit être socialement juste et équitable. La résilience économique apporte une nouveauté à l'école du développement durable, en insistant sur le fait qu'une ville résiliente doit être dynamique, prospère et la plus autonome possible économiquement, que ce soit pour gérer ses ressources en circuits-courts et éviter les dépendances, inclure par l'emploi et favoriser l'*empowerment*, ou financer des infrastructures et services collectifs bas-carbone. Enfin les politiques de

résilience urbaine demandent des modèles de gouvernance de nouvelle génération, plus horizontaux, mutualisés, collaboratifs et ouverts, favorisant les projets, prises de décisions et modèles de financement hybrides et multi-partie-prenantes (administrations, associations, universités, entreprises, institutions culturelles, collectifs, etc.).

Cette approche de la résilience urbaine est très pertinente et convaincante mais, comme on le constate, la dimension culturelle de la ville est peu considérée, au risque d'une standardisation voire d'un assèchement des imaginaires urbains dans la mise en œuvre de ces politiques. Dans cet article, nous allons tout d'abord revenir sur la constitution de ce modèle conceptuel urbain, puis le mettre en regard de l'héritage du modèle de la ville créative aujourd'hui relégué, et convoquant la nécessité d'imaginer une nouvelle approche de ce que pourrait être une ville résiliente et créative à l'avenir.

Dans une volonté de préfiguration exploratoire, et au préalable d'une théorisation plus solide, nous partagerons des enseignements issus d'un ensemble de recherches prospectives menées ces dix dernières années. Ces travaux montrent combien la sphère artistique, culturelle et créative contribue activement à de nombreuses séquences de la résilience urbaine et même l'amplifie.

Ces éléments de recherche viennent irriguer et se nourrissent en retour d'une autre recherche menée en parallèle sur la ville durable, cette fois par la fiction autour du concept de Mesopolis.

Ces deux formes de recherche prospective, par les tendances et par la fiction, vont nous permettre de pressentir ce que pourrait être une nouvelle promesse de résilience urbaine et créative.

Figure 1: framework to measure urban resilience, OECD, 2019

Source : Extrait le 23 Février 2022 de <https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/resilient-cities.htm>

2 - Mise en regard de deux modèles urbains

2.1 - Emergence du cadre normatif de la résilience urbaine

En 2015, la résilience urbaine est citée comme l'un des 17 objectifs du Développement Durable du programme 2030 des Nations Unis. En 2016, la conférence Habitat III des Nations Unis (Marina, Rozenblat, 2019) poursuit de nombreuses discussions précédentes telles que le Cities Resilience Profiling

Program impulsé en 2012, et orchestre de manière très innovante une vaste concertation internationale multi-parties prenantes (gouvernements, villes, ONG, universités, acteurs privés, fédérations, réseaux, etc.). En résulte la mise en place d'une plateforme de partage de connaissance et de *best-practices*,

d'un cadre référent (Nouveau Programme Pour les Villes) et différents outils de pilotage tel que le City Resilience Profiling Tool.

Engagée sur le front de la résilience urbaine dès la première heure, la fondation Rockefeller et son réseau 100 Resilient Cities créé en 2013, y est très présente et met l'accent sur la résilience fonctionnelle en étant plus orienté projet innovant. Suite à la dissolution en 2019 de ce réseau (au départ centré sur le partage d'expérience et la communication), son influent fondateur Mickael Berkowitz, lance le Resilient Cities Catalyst pour dorénavant porter son action sur la mise en œuvre plus concrète de projets résilients dans les villes.

L'OECD qui avait réalisé un premier guide de la résilience urbaine dès 2014, prend dans son rapport 2016 « Building Resilience » une orientation plus centrée sur le rôle des infrastructures. Ce focus sur les infrastructures résilientes sera également pris dans les politiques de Green New Deal qui prennent un nouvel essor en 2018, notamment aux Etats-Unis. Dans son livre « Le New Deal Vert Mondial : Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 - Le plan économique pour sauver la vie sur Terre » sorti en 2019, Jeremy Rifkins met l'accent sur la nécessité d'investissement massif dans des infrastructures bas-carbone, celles-ci relevant plutôt des politiques et processus *top-down*. Il rappelle toutefois que la transition et la résilience ne peut se faire sans une forte mobilisation *bottom-up* en synergie avec le déploiement de ces infrastructures, et venant soutenir les changements de mode de vie et de production, l'emploi et l'inclusion de tous.

Cette approche de la résilience urbaine - voir les quatre pivots de l'OECD présentés en introduction - fait aujourd'hui consensus et stimule de nombreuses initiatives d'acteurs engagés, que ce soit du côté des acteurs publics et institutionnels, des acteurs privés ou du tiers secteur social, solidaire et alternatif, dans de nombreuses villes du monde.

Parmi de nombreux exemples, citons le FabCity Summit, organisé à Paris en 2018 par la Fondation FabCity et son réseau international de *makers* (Andersen, 2013), dont le thème central était la résilience. Avec la crise COVID-19, la notion de résilience urbaine s'enrichit d'une prise en compte des questions de santé mais reste le cadre théorique de référence en matière de politique urbaine.

Bien que cette approche soit une réelle avancée en matière de développement durable, notamment parce qu'elle permet de sortir des visions en silos et fait dialoguer de nombreuses parties-prenantes en vue d'actions concertées, force est de constater combien la culture en est la grande oubliée. En résulte une vision et un imaginaire de la ville résiliente très générique, à l'image des plaquettes de communication des acteurs urbains, composées de vues d'espaces publics végétalisés, de solutions de mobilités douces, de saynète montrant une jeunesse multiculturelle en train de sourire, de solutions de logements intergénérationnels, et de tiers-lieux dits créatifs où l'on innove et travaille avec des post-it à côté d'un baby-foot. Se met ainsi en place une tendance dominante et normative des imaginaires urbains dans toutes les villes du monde.

2.2 - Désenchantement de la Ville Créative

Cette montée en puissance de l'école de la résilience urbaine peut être mise en regard d'un mouvement inverse concernant l'héritage théorique et politique de la Ville Créative (Landry, 1995), qui ne suscite aujourd'hui qu'un intérêt restreint. Ce modèle urbain développé par Charles Landry dans les années 80-90, puis repris par Richard Florida dans les années 2000 en complément de sa théorie de la *classe créative* (Florida, 2004), correspond à une

période d'accélération de la globalisation, de la mobilité *low cost* et du tourisme où les villes entraient en concurrence accrue et devaient redoubler d'attractivité.

Si les besoins de créativité, d'ambiance, de capital symbolique, de culture partagée et d'attractivité restent une nécessité aujourd'hui, le modèle de la Ville Créative a subi de nombreuses critiques, résistances et mésaventures. Une partie des acteurs et lieux culturels n'ont pas accepté de devenir les instruments de ces politiques urbaines jugées bien trop néo-libérales. Les résidents de nombreux quartiers ont subi les hausses des prix immobiliers et la gentrification associées à une mise en valeur créative de leur ville pensée pour d'autres. Les acteurs économiques se sont appropriés le vocabulaire de la ville créative laissant à croire que le relookage d'un immeuble de bureau ou l'implantation d'une chaîne de magasin de vêtement étaient des signes de créativité urbaine.

Le tourisme intensif est devenu une part non-négligeable de la *gig economy* (animation ponctuelle, saisonnière et sous-payée), dorénavant perçu comme une machine à job précaire et une industrie prédatrice de ressources locales.

En parallèle, le caractère clivant et la difficulté à adresser les enjeux des migrations et de la diversité dans les périphéries urbaines occidentales ont mis en berne ou rendu timide de nombreuses politiques et ambitions culturelles. L'absence de vision socio-culturelle et politique de nouvelle génération a ouvert la voie au sentiment d'insécurité culturelle (Bouvet, 2015) encore plus clivant, et dissuadé une partie de la classe politique de s'aventurer ou de s'affirmer sur le terrain de la culture.

D'autre part, la créativité sociétale (mouvement *bottom-up*) a trouvé de nouvelles ouvertures pour prendre forme via les processus (idéation créative, prototypage, *test&learn*, *start-up*, *scale-up*, etc.), lieux (tiers-lieux, incubateurs, *hubs*, *co-working*, *fablab*, *makerspace*, etc.), communautés et écosystèmes d'innovation qui se sont développés ces

dix dernières années - voir notamment les nombreux « appel à projets innovants » lancés par les villes d'Europe. Ceux-ci sont devenus des cadres stimulant de réinvention urbaine créative et durable, comme en témoigne le nombre de réponses et la généralisation de ces appels à projets.

Les impératifs du développement durable et les ambitions d'innovation ont ainsi pris le devant sur les enjeux de la culture et de créativité dans l'agenda politique. La crise covid qui a profondément impacté la ville et en a exacerbé les fractures, confirme la pertinence de ces politiques urbaines de transition, d'innovation et de résilience. Cette approche dorénavant consensuelle n'est cependant pas sans rappeler les politiques de reconstruction d'urgence après la seconde guerre mondiale, qui ont accepté une certaine industrialisation de la ville en réponse à l'urgence.

Si le modèle historique de la Ville Créative semble aujourd'hui obsolète, cela ne signifie pas que la sphère artistique et culturelle ait perdu de sa pertinence dans la fabrique de la ville durable, bien au contraire. Mais une nouvelle approche plus intégrée et en phase avec les démarches de résilience urbaine doit être imaginée, ce que cet article tente de préfigurer, en s'appuyant sur différentes analyses de tendances prospectives réalisées ces dernières années. Si la question des infrastructures culturelles pourrait aussi être adressée (et à raison), nous nous concentrerons dans cet article sur l'identification des mouvements *bottom-up* issus de la sphère culturelle et créative et participant à la résilience urbaine de manière diffuse - pour justement ne pas partir d'une vision *top-down*.

Autre forme de préfiguration prospective, nous présenterons dans la foulée, le Mesopolis Lab qui cherche à dessiner et donner à sentir par des méthodes inspirées du Design fiction, des prototypes et scénarios fictifs de cités artistiques et résilientes, imaginés pour des villes réelles.

3 - Explorations prospectives de la résilience culturelle et créative

La recherche prospective se distingue de la recherche académique par son caractère partiellement spéculatif. Elle permet d'explorer et de penser le futur mais ne peut pas le démontrer de manière scientifique. Elle comporte une dimension créative plus ou moins accentuée et mise en valeur selon les méthodes utilisées. L'analyse de tendance s'appuie sur de vaste corpus d'informations résolument hétérogènes qui permettent de détecter les évolutions et d'explorer ce qu'elles impliquent, que ce soit d'un point de vue pragmatique, systémique, ou en termes de valeurs, de représentations et d'imaginaires. La conceptualisation des tendances, qui a sa part de créativité, vient ainsi mailler des matériaux de recherche multidisciplinaires et est une porte d'entrée intéressante pour renouveler le vocabulaire théorique d'un domaine. A ce stade de préfiguration, l'idée est de mettre en lumière de nouvelles notions et articulations issues de travaux prospectifs. Plutôt qu'une synthèse de l'ensemble, nous donnons un aperçu des différentes études pour garder une diversité de prisme d'analyse, qui néanmoins font apparaître des éléments communs concernant la contribution des écosystèmes artistiques aux différentes formes de résilience.

3.1 - Ecosystèmes de la résilience créative

A l'occasion d'une première étude de tendance sur la résilience urbaine¹ menée en 2016, nous avons mis en lumière 24 tendances qui l'activent. La démarche a consisté à repartir d'une perspective so-

ciétale et holistique des métabolismes urbains. Ce grand angle montre combien la résilience résulte de dynamiques extrêmement diverses, organiques et multi-dimensionnelles, et non simplement de programme politique *top-down*. La question de la gouvernance devient ainsi un élément d'une résilience avant tout transversale, collaborative et multi-parties prenantes.

Cette étude fait ainsi évoluer la matrice de la résilience urbaine exposée en introduction vers un modèle en 4 grands mouvements qui diffère en partie :

- La résilience écologique qui met en marche la transition vers des infrastructures et des usages bas-carbone, l'adaptation au changement climatique et la réparation du vivant ;
- La résilience sociale qui inclut, donne sa place et sa chance à tous, et préserve l'équité comme la cohésion sociale durablement ;
- La résilience collaborative et économique qui met en mouvement les talents, la créativité, les organisations et investissements de toutes les parties prenantes dans un esprit de partenariat, d'innovation, d'échange et de création de valeur(s) ;
- La résilience par l'immatériel avec un soin donné au capital culturel, intellectuel et symbolique, aux représentations collectives, à la mémoire, aux imaginaires et aux récits d'avenir, comme levier d'appartenance, d'inspiration et de mobilisation active de tous.

Ce que l'on voit c'est que la sphère culturelle et créative contribue activement à chacune de ces quatre formes de résilience. La revitalisation des friches par des collectifs artistiques associés à des pools de partenaires, en est l'un des exemples et processus emblématiques : s'y rencontrent et s'y intègrent des profils très divers ; s'y inventent de nou-

¹ Série d'études prospectives professionnelles réalisées avec l'agence Peclers Future Trends.

velles formes d'habitat, d'hospitalité et d'occupation de l'espace ; s'y créent et s'y ancrent de l'activité, de l'innovation et de la valeur ; s'y inventent une économie sobre, circulaire et locale et qui peut même intégrer de l'agriculture urbaine ; s'y déploie la créativité de tous et sous toutes ses formes ; et s'y dessinent de nouveaux imaginaires collectifs inspirants, ouverts et tournés vers l'avenir.

Cette approche en écosystème revisite et redéfinit implicitement le domaine artistique et culturel, en parlant certes de lieux, d'acteurs, d'expérience partagée, de création, d'imaginaire symbolique ou d'influence, mais aussi de communautés artistiques (solidarisant créateurs, publics et partenaires), d'usages (plutôt que de production et de consommation culturelle), d'expérimentation, de prototypage et d'ancrage, ou encore de chaînes d'impact, de sens et de valeur(s) multiples. L'on sort ainsi du vocabulaire des industries créatives et culturelles, qui les voit et les rationalise essentiellement sous le prisme de la production et de la consommation, et ne valorise pas l'ensemble de leurs bénéfices et externalités positives.

3.2 - Métropolisation numérique et constellations créatives locales et globales

L'étude précédente reprend des éléments issus d'une recherche plus ancienne menée en 2013-14 sur les vecteurs de transformation urbaine propice à l'émergence d'un Grand Paris créatif, durable et inclusif via ses lieux, communautés et « constellations » artistiques (Bidault-Waddington, 2014). Cinq leviers de métamorphose créative étaient identifiés : Émergence de tiers-lieux et hubs créatifs hybrides, pivots et marqueurs de singularité territoriale ; Expériences éphémères et prototypage de nouveaux usages et imaginaires ; Formation de communautés créatives et collaboratives via le partage d'expérience artistique ;

développement de Living lab créatifs permettant d'ancrer l'expérimentation et transformer durablement ; et émergence de polarité de connexion et d'envergure internationales. Tous connectés et consolidés par le numérique, ces cinq leviers façonnent des constellations dynamiques sur le territoire, et soutiennent aussi bien l'intégration métropolitaine (changement d'échelle et inclusion de la périphérie) que les résiliences environnementale, sociale, collaborative et immatérielle. Les dynamiques locales, métropolitaines, digitales et globales se renforcent mutuellement.

3.3 – Culture, innovation sociale et acteurs du changement

Une autre étude de tendances sur le futur de l'innovation sociale et urbaine réalisée en 2018 dans le même contexte que la première, montre encore une fois combien les lieux et communautés artistiques prennent part à la résilience sociale et urbaine. Les projets et communautés artistiques, leur qualité d'ancrage au cœur de la cité, ou encore la densité de leurs connexions locales et internationales, soutiennent visiblement la résilience sociale, et ce de manière très complémentaire à ce que font les acteurs publics ou ceux de l'économie sociale et solidaire. Les lieux, projets et structures artistiques ont par ailleurs le même défi d'innovation autour de leur modèle économique que les acteurs de l'innovation sociale et apportent des solutions en la matière. Ils font aussi partie de ce que l'on appelle les « acteurs du changement » (change-makers), une notion initialement développée par le réseau Ashoka, l'un des acteurs historiques de l'innovation sociale, et maintenant utilisé coſuramment.

Les outils, plateformes et réseaux numériques apportent de nouvelles solutions de viabilités à ces deux communautés d'acteurs du changement (so-

cial et culturel) dont les stratégies sont dorénavant « cosmo-local » (Ramos, Bauwens, et al., 2021) et couplent réseaux locaux et internationaux - modèle des constellations urbaines distribuées exprimé dans le point précédent.

3.4 – Laboratoires urbains, cultures expérimentales et lieux hybrides

Un autre bénéfice des pratiques artistiques et culturelles réside dans leur caractère ouvert, expérimentiel et propice à l'expérimentation, leur donnant un statut de laboratoire, un terme retenu et même revendiqué par de nombreux acteurs culturels. Une autre étude² en 2018 nous a permis de recartographier toutes les typologies de « labs créatifs » et leurs impacts positifs sur la ville, depuis les micro-événements artistiques dans l'espace public, jusqu'aux tiers lieux hybrides et économiquement viables, en passant par tout le spectre des « projets créatifs » (plus ou moins artistiques, écologiques, culturels, sociaux, digitaux, éducatifs, artisanaux, thérapeutiques, etc.).

Dès que les talents artistiques investissent l'espace public et la ville, les représentations et imaginaires du quartier sont susceptibles de bouger. Ils produisent des affects par lesquels les citoyens s'attachent émotionnellement à la ville et se l'approprient (résilience par l'immatériel). Les ressentis et l'ambiance changent ; de nouveaux récits aspirationnels peuvent éclore.

Des expérimentations artistiques plus pérennes, éventuellement associées à des architectures éphémères ou des occupations temporaires, permettent d'installer plus durablement leur influence et ambiance positive, inspirent une évolution des usages

locaux et invitent au développement de projets. La formation de communautés artistiques et créatives insuffle un esprit d'ouverture et de nouvelles expériences partagées qui pollinisent et transforment la ville par petites touches tout en dessinant des chaînes d'impact et de valeur(s). Des structures plus pérennes (qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales) voient le jour, certaines prenant de l'ampleur (*scale up*) et éventuellement via le web. Ces laboratoires et communautés créatives sont tout particulièrement susceptibles de se former autour des nouveaux lieux hybrides, ou encore autour d'institutions ou lieux culturels qui prennent le chemin de l'ouverture et de la mixité de programmation et d'usage.

3.5 - Ville apprenante, créative et prospective

Une recherche et un article plus récent (Bisdault-Waddington, 2021), vient compléter notre panorama de tendances créatives et résilientes, en prenant le prisme cette fois-ci de la formation dans toutes ses dimensions, comme vecteur de résilience urbaine. La formation apparaît même comme une composante essentielle de la résilience sociale et collaborative. L'apprentissage, le co-apprentissage et l'apprentissage par la pratique (*learning by doing*) soutiennent en douceur la transformation vers des modes de vie écologiques, en relai et en collaboration avec d'autres acteurs urbains. A ce titre, les expériences, méthodes, formats et lieux artistiques ouvrent des possibilités pour apprendre autrement ou encore adopter de nouveaux usages plus durables, tout en soutenant la résilience intangible. Les écosystèmes artistiques et culturels contribuent aussi bien à la transformation des imaginaires et des récits collectifs qu'à la production de connaissance et de capital immatériel pour la ville, en plus de leur caractère sensible, expérimentiel et expérimental. Ils aident la ville et la société à devenir apprenantes et résilientes, notamment parce qu'ils créent de l'ouverture, ex-

² « The soft-power of creative labs on the city », étude de tendances présentée dans le cadre d'une conférence professionnelle sur le futur de l'espace public, GDI Future Think-Tank, 2018.

posent à l'inconnu et stimulent la curiosité et le désir de connaissance selon des modalités plus libres que la sphère académique conventionnelle.

L'expérience de production et de partage de connaissance dans les lieux, projets, communautés et réseaux culturels trouvent également une pertinence particulière pour adresser et ouvrir le futur, un domaine (comme nous l'avons vu en introduisant la prospective) qui associe intimement l'imagination à la connaissance et à l'expérimentation.

3.6 – Santé urbaine et nouvelle culture du soin

Une dernière collaboration de recherche avec le département de géographie de l'université de Lausanne et l'OMS sur les enjeux de la santé urbaine en 2021, a permis de faire ressortir quelques nouvelles idées sur la résilience urbaine et l'apport des acteurs culturels et créatifs.

Il apparaît d'une part que la santé publique est amenée à devenir une composante essentielle de la résilience urbaine, que ce soit en relation avec l'exigence écologique (pollution aérienne, accès à une eau saine, etc.), par anticipation d'aléas climatiques et des risques associés, ou pour le bien-être psychologique des citoyens (montée de l'éco-anxiété, trauma de la crise covid, etc.). Ce dernier point confirme l'importance de mettre en œuvre des processus de résilience y compris immatérielle.

D'autre part, le domaine du soin et plus largement la culture du *care* sont en vive évolution avec un foisonnement de nouvelles propositions thérapeutiques, qu'elles soient corporelles ou mentales, dont certaines sont issues d'initiatives créatives ou inspirées de méthodes artistiques. Comme celles à vocation pédagogiques et apprenantes citées dans le point précédent, ces initiatives font parties des mouvements *bottom-up* participant à la résilience urbaine.

3.7 – Synthèse possible par la mise en récit et en mouvement de la résilience

Pour comprendre les impacts résilients de la sphère culturelle sur la ville, il est nécessaire de se pencher sur ce qui impacte et transforme dans les méandres des usages, des lieux et des communautés, mais aussi d'adopter une perspective transversale et de sortir des visions en silos.

L'analyse de tendance permet d'ausculter ce qui bouge et ouvre des pistes d'avenir, de développer une vision écosystémique, et de sortir de la vision sectorielle, rationalisée ou productive (input/output) – sur laquelle s'était appuyé la conceptualisation des industries créatives et culturelles, et de la ville créative.

Il est également possible d'ouvrir ces potentialités d'avenir et de façonner ces visions en écosystème matériel et immatériel, pragmatique et imaginaire, par la conception de scénarios spéculatifs. La mise en récit est une autre voie possible pour formuler et singulariser ces villes créatives et résilientes, que ce soit par des formes purement narratives, éventuellement associées à une création picturale, ou d'arborescences hyper-narratives telle qu'une installation artistique le permet.

Comme nous allons le voir avec les expérimentations du Mesopolis Lab, les projets artistiques, constituent un gisement de scénarios, d'expériences esthétiques ou de pensée, à la frontière du réel, du futur et de l'imaginaire de la ville.

4 - Mesopolis Lab

Mesopolis est le nom d'une utopie artistique et urbaine, versatile et protéiforme, que nous avons commencé à imaginer en 2011 à l'occasion d'un voyage de recherche urbaine à Téhéran et que nous

faisons « atterrir » et évoluer dans d'autres contextes par jeu de simulation fictive. Chacun des « atterrissages » réalisés permet de créer une nouvelle version de la Mesopolis et d'en explorer la forme, le programme, le modèle, la mise en mouvement et le récit, comme nous allons le voir.

Ces simulations permettent de faire des expériences de récit et de pensée au futur, et sont exprimées via différents formats : installation, texte, photomontage ou conférence-performance.

Le Mesopolis Lab relie ces différents épisodes d'expérimentation artistique, théorique et prospective. Cette méthode d'exploration de futurs possibles emprunte en partie au *design fiction* (Sterling, 2013) qui consiste à tester des hypothèses futures par le design d'artefacts et de prototypes fictifs, et la *théorie-fiction* (Negarestani, 2008). Celle-ci permet de croiser des disciplines théoriques, de tester des idées et de construire des raisonnements plus libres par la fiction.

La première version de la Mesopolis jette les bases d'un modèle conceptuel générique et « hors-sol », c'est-à-dire une utopie, tandis que les suivantes sont des prototypes ancrés dans des sites réels mais fictifs (notion de *protopia*) la mettant en scène de diverses manières. Chaque version est une réinvention imaginaire, s'appuyant sur les spécificités de la ville d'ancrage, des enseignements tirés des expérimentations précédentes, des analyses de tendances menées en parallèle, et de nouvelles idées introduisant de nouvelles pistes, solutions ou défis d'avenir.

4.1 - Mesopolis 1 : Création d'un concept et émergence d'un modèle imaginaire

Comme nous l'avons dit, la première version de la Mesopolis est née d'un voyage à Téhéran en 2011 qui devait donner lieu à un projet de recherche sur son futur en croisant urbanisme, art et écologie, avec une attention toute particulière à l'eau. Ce projet n'a

finalment pas vu le jour mais le voyage d'étude a été l'occasion de faire émerger le concept de Mesopolis, comme un modèle et un scénario possible d'une réinvention à la fois artistique et écologique de la ville. Ce modèle initial est informé d'un faisceau de références théoriques et artistiques qui guident sont déploiement.

Le design du modèle s'appuyait en premier lieu sur la notion d'écosophie (Guattari, 1989) résultant de la combinaison de trois formes d'écologie, naturelle, sociale et mentale. Cette philosophie qui a sa part de subjectivité et de poésie, permet, comme la résilience, de mailler les réalités matériels et immatériels dans une vision évolutive et holistique de la ville. Cette approche très ouverte, laisse la place à un travail sur les imaginaires autant qu'à une recherche de solutions faces aux désastres écologiques, sociaux, économiques et politiques si flagrants à Téhéran.

Autre inspiration, la ville de Téhéran se situe dans une région considéré comme le berceau de l'urbanisme et de l'art des jardins apparus dès l'antiquité en Perse et Mésopotamie. La Mesopolis cherche à faire remonter à la surface cet héritage oublié, comme un palimpseste urbain, non sans évoquer le Manifeste Relatif du Sub-urbanisme de Sébastien Marot (2008). Preuve de cet héritage millénaire, Téhéran dispose d'un vaste système d'irrigation de plus de trois mille ans, les qanats, en partie souterrain et en partie visible. La Mesopolis future et imaginaire vient réactiver symboliquement ce système rhizomique et aujourd'hui à l'abandon.

Mesopolis est aussi le nom d'une ville « milieu » (*meso*), comme milieu de vie, faisant ainsi écho aux travaux de l'urbaniste et philosophe Chris Younès, mais aussi comme lieu médiant entre dimensions matérielles et immatérielles de la ville.

L'exposition Mesopolis à l'Atelier Martel Architecture en 2013, présentait en une vaste installation immersive, tous les matériaux de recherches associés au modèle urbain imaginaire, à parcourir sur le mode de l'hyper-narration, et phagocytant le bureau de l'agence pour le transformer en laboratoire *in progress*, le Mesopolis Lab.

Figure 2 : Exposition et installation Mesopolis, Atelier Martel Architecture, 2013.

Crédit : R. Bidault-Waddington (2013)

Les éléments comprenaient : une banque photographique de la ville de Téhéran, des diagrammes sur l'exploration urbaine et spéculative par l'image, des collages fait de fragments photographiques et donnant à sentir l'hybridation entre architecture et nature, des documents sur l'architecture paramétrique inspirée du vivant, des hypothèses spéculatives sur la ville de Téhéran, un diagramme modélisant l'idée d'une ville-jardin de manière métaphorique, et un poème visuel « O de Mesopolis ».

A l'issue de cette expérience, il était manifeste que la Mesopolis était bien plus un fantôme utopique et hors-sol qu'une réalité possible pour Téhéran. Le lab a ainsi bifurqué en s'éloignant de Téhéran et en faisant voyager et atterrir ailleurs le modèle imaginaire.

4.2 - Mesopolis 2 : Milieu de vie et communauté créative autonome

Six ans et plusieurs études de tendances plus tard, la Mesopolis atterrit en Egypte en 2019 à l'occasion d'une conférence-performance donnée à Paris dans le symposium « Gardening the Sky Water » (Chaire Art & Science de l'Ecole Polytechnique et l'ENSAD), dans laquelle nous racontons par oral l'histoire de 4 projets fictifs, chacun présenté sous la forme d'un simple photomontage à partir d'images collectées en ligne.

Afin de consolider l'effet d'illusion, les quatre scénarios incluent des sites et des acteurs réels laissant à penser que les projets sont en cours et donnant

un caractère performatif à la conférence comme si les projets existaient - les spectateurs de la conférence ont d'ailleurs cru que ces projets étaient réels malgré l'introduction qui explicitait l'usage de la fiction pour simuler des scénarios futurs. Chaque projet donne à sentir un scénario futur, plus ou moins utopiques ou dystopiques (l'expérience permettant d'en challenger la solidité), mettant en scène une solution possible d'utilisation de l'eau du ciel dans un milieu de vie. L'un de ces projets est une Mesopolis prenant cette fois-ci

l'aspect d'une vaste architecture aérienne habitée par une communauté d'artistes, architectes, danseurs, *makers* et bio-agriculteurs (parmi d'autres talents). Flottant dans l'air dans le désert égyptien, Mésopolis est néanmoins ancrée sur le domaine des industries Sekem, une exploitation d'agriculture biodynamique et cité créative remarquable et autonome depuis plus de 40 ans – son fondateur Pr Ibrahim *Abouleish* a reçu de nombreuses récompenses internationales en matière d'innovation sociale.

Figure 3 : Photomontage servant de support au récit oral de l'histoire de la Mesopolis dans la conférence « Occupy the Sky », symposium international Gardening the Sky Water, Chaire Art & Sciences, Ecole Polytechnique / ENSAD, Cité Internationale des Arts, Paris.

Source : Raphaële Bidault-Waddington (2019).

L'architecture suspendue permet de récolter les fines gouttelettes des modestes nuages qui passent dans le désert sans jamais pleuvoir, et viennent ainsi irriguer la cité. Ce premier prototype fictif de Mesopolis privilégie l'hypothèse d'une utopie artistique, autogérée et assez idéalisée. Elle s'inspire également des communautés qui se sont formées autour projet Aérocoène de l'artiste argentin Tomas Saraceno. La Mesopolis garde son caractère utopique et hors-sol au sens propre comme au figuré. Ville suspendue, elle pourrait aussi faire penser à Octavia, l'une des villes invisibles imaginées par Italo Calvino, et se déployant dans l'espace sur une vaste toile d'araignée.

4.3 - Mesopolis 3: Village free-style, connecté et génératif

En 2021, la Mésopolis voyage de nouveau et atterrit en Asie via les pages de la revue *Bad To The Bone* à Paris. Associant un texte et un photomontage, « Mésopolis 3, histoire d'une expé-topia écosophique, générative et résiliente » prend une autre forme et relate un autre scénario aspirationnel. C'est en Thaïlande à proximité du lieu de résidence de Michel Bauwens, icône internationale de l'économie des communs et des cultures *peer-to-peer*, que s'est développée la nouvelle Mésopolis, cette fois-ci plus ancrée et opérée de manière tout à fait pérenne. Située en pleine forêt, l'architecture est exclusivement en bois et garde un aspect suspendu avec de nombreuses cabanes et constructions dans les arbres, non sans faire un clin d'œil cette fois-ci au « Baron Perché » d'Italo Calvino qui vivait dans les arbres pour s'extraire de la société conventionnelle. La nature est ainsi omniprésente et l'on ne saurait si, comme dans certaines régions rurales de l'Asie du Sud Est où la densité rejoint celle des villes, Mesopolis 3 est une ville boisée

ou une forêt habitée, semant ainsi le doute sur ce qu'est une ville.

La création artistique y est toujours très présente, mais c'est surtout la danse qui prend un rôle central puisqu'à Mesopolis tout le monde danse librement dans la rue et même sans musique ; la danse est une manière d'être au monde, fluide et bienfaitrice pour le corps et l'esprit à tout âge. Avec la nature, la danse est l'une des clés de la santé physique, mentale et sociétale à Mesopolis ; elle soigne et aide à se libérer de toute forme d'emprise psychologique. La libre expression corporelle est aussi un langage universel qui permet de faire dialoguer la diversité des populations vivant dans la cité, qu'elles soient thaïlandaises « de souche » ou issues de migrations venues de tous les continents. Sans en faire le fondateur de la Mesopolis, nous avons pris Michel Bauwens comme personnage central car il réside depuis très longtemps en Thaïlande, y a créé une famille mixte et est intégré à la société thaïlandaise. L'histoire fictive est ancrée dans une réalité.

D'autre part, à Mesopolis 3, la pratique quotidienne de la danse vient aussi compenser la toxicité des technologies numériques, également très présent dans la cité. Suivant la théorie cosmo-locale de Michel Bauwens, mais aussi sur le modèle de certains kibboutz israéliens devenus incubateurs hi-tech auto-géré, Mesopolis a une économie numérique très innovante et prospère, qu'elle met au service de sa vie citoyenne, de sa résilience et de sa gouvernance locale. Le réalisme et la rationalité économique trouvent ainsi leur place dans ce prototype imaginaire. La prospérité est revisitée à l'aune de la notion de « générativité » plutôt que de croissance. Une autre dimension importante de la vie économique tourne autour de l'économie du savoir, de la créativité, de l'apprentissage et du co-apprentissage, ou encore du soin, où chacun peut partager et développer ses talents dans de nombreux domaines par l'expérimentations apprenantes. Ceci crée des opportunités de développement économique, personnel et culturel qui consolident la résilience de la cité.

L'utopie devient ainsi *expé-topie* : l'expérience et la qualité de vie du citoyen est centrale dans le récit ; que ce soit par l'architecture, le design ou la danse, l'expérience artistique et esthétique en est un des leviers ; l'expérimentation et l'innovation sont moteurs de la vitalité sociétale, culturelle, et économique de la cité ; et le modèle utopique devient par la fiction un test bêta du prototype urbain artistique et résilient.

Dans ce troisième scénario, Mesopolis reste un modèle imaginaire, une pure projection fictive, mais incorpore plus clairement les leviers de la résilience urbaine et créative, et devient une manière d'enchevêtrer ses différentes dimensions, écologique, sociale, collaborative et immatérielle.

4.4 - Mesopolis 4 : Stratégie de résilience multipolaire et aspirations futures

Présentée en 2023 à l'occasion du conférence-performance au Forum Change Now à Paris (plus gros événement européen destiné au développement durable), la 4^e version de Mesopolis vient atterrir cette fois-ci dans trois villes européennes, toutes au bord de l'eau et disposant d'une riche scène culturelle : Locarno en Suisse avec son lac, Arles en France qui comprend l'estuaire du Rhône et la Camargue, et Leira au Portugal au bord de l'Océan Atlantique. Ces trois villes de taille moyenne, ont choisi de solidariser leurs efforts, leurs connaissances et leurs réseaux, en vue de devenir ensemble des pionnières d'une résilience urbaine et créative centrée sur la question de l'eau.

Cette fois-ci le Mesopolis Lab est présenté (très sérieusement) comme un mouvement planétaire de villes qui optent pour des stratégies de résilience créative, les dernières étant le trio Locarno-Arles-Leira. Une série de photomontages permet de visualiser les projets artistiques et créatifs qui mettent en mouvement ces stratégies. Alors que tout semble faux (c'est effectivement un *fake*), le large public d'acteurs engagés pour le développement durable (dont de très nombreuses entreprises), redouble d'enthousiasme et d'applaudissements - avant mais aussi après que soit révélé qu'il s'agissait d'une simulation fictive pour donner à sentir des futurs possibles. Au-delà du scénario de résilience créative, cette expérience montre à quel point l'art, les artistes et la créativité touchent, et répondent aux aspirations et besoins des citoyens, quelques soient leurs profils, de promesses futures inspirantes (résilience par l'immatériel).

Bibliographie

- Anderson, C. (2012). *Makers : la nouvelle révolution industrielle*, PEARSON France
- Ansoff, H. I. (1975). Managing strategic surprise by response to weak signals. *California management review*, 18(2), 21-33
- Bidault-Waddington, R. (2014). Paris Galaxies in Perspective, in Annick Schramme, A., Kooyman, R. et al. (eds). *Beyond Frames: Dynamics between the creative industries, knowledge institutions and the urban context*, Eburon Academic Publishers,
- Bidault-Waddington, R. (2017). *Paris Ars Universalis, scénario-fiction d'un futur Grand Paris*, Editions L'Harmattan
- Bidault-Waddington, R. (2021). Fostering resilient co-learning ecosystems in the city, in Carrillo, J. Garner, C. (eds). *City preparedness for the Climate Crisis*, Edward Elgar Press
- Bidault-Waddington, R. (2021). Mesopolis, histoire d'une expé-topia écosophique, générative et résiliente », *Revue Bad To The Bone #16*.
- Bouvet L. (2015). *L'insécurité culturelle*, Fayard
- Calvino, I. et Bertrand, J. (trad), (1960). *Le baron perché*, Points Roman Seuil
- Calvino, I. (2002). *Les Villes Invisibles*, Edition Gallimard.
- Florida, R. (2005). *Cities and the Creative Class*, New York-London, Routledge
- Guattari, F. (1989), *Les trois écologies*, Gallimard
- Landry, C. (1995). *The Creative City*, Demos
- Marino, D. & Rozenblat, C. (2022). Stakeholders' power in the networking structuration processes of the urban resilience concept in Habitat III agenda (2012-2016), in *Geography and Sustainability Journal*, Volume 3, Issue 2, 46-57
- Marot, S. (2008). *Manifeste relatif du sub-urbanisme : Palimpsestuous Ithaca*, thèse de doctorat d'histoire.
- Negarestani, R. (2008), *Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials*, Re.Press
- OECD (2014) *Guidelines for resilience systems analysis*, OECD Publishing
- Ramos, J., Bauwens, M. et al. (eds), (2021), *The Cosmological Reader*, clreader.net
- Rifkins, J. (2019). *Le New Deal Vert Mondial : Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028 - Le plan économique pour sauver la vie sur Terre*, Les Liens Qui Libèrent.
- Sterling, B. (2013). Patently untrue: fleshy defibrillators and synchronized baseball are changing the future, in *Wired*, October Issue.
- Younes, C. & B. Goetz (eds), (2010). *Architecture des milieux*, Le Portique n°25.